

Relatório de 2012 - Final de Intervenção da Anta II do Rego da Murta

Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Projecto: SINPOSU-MC

Relatório Campanha Arqueológica_ Intervenção emergência 2012

I. IDENTIFICAÇÃO GERAL

DESIGNAÇÃO: ANTA II DO REGO DA MURTA

Distrito: Leiria

Freguesia: São Pedro do Sul

C.M.P. 1:25.000 folha nº 287

Longitude W (Greenwich) 8° 28' 21"

Concelho Alvaiázere

Lugar Rego da Murta

Latitude N 39° 45' 32"

Altitude (m) 200

Tipo de Sítio Dólmen

Período Cronológico Neolítico – Calcolítico

DESCRIÇÃO SUMÁRIA

A Anta II de Rego da Murta é um monumento dolménico integrado num complexo megalítico composto por mais de uma dezena de monumentos, entre eles outros dolmens e menires. A descoberta da existência de monumentos megalíticos nesta área pressupõe a reformulação de teorias que foram apresentadas, em tese de doutoramento, em 2006 (Figueiredo, 2006).

Desde então as investigações têm-se pautado por um aprofundamento da análise de dados, com o objectivo principal de perceber as mudanças comportamentais e rituais ocorridos durante a pré-história recente, considerando dois espaços distintos – as cavidades e as construções arquitectónicas megalíticas.

Todo o complexo megalítico está localizado na margem direita da Ribeira do Rego da Murta.

Insere-se nos terrenos calcários do Mesozóico (Cunha, L. 1990), que formam toda a cordilheira do Alto Nabão, numa zona de planície entre os rios Zêzere e o Nabão.

Administrativamente, insere-se no centro-interior do território português, na freguesia de Ramalhal, concelho de Alvaiázere, distrito de Leiria.

Em termos morfológicos, a Anta II de Rego da Murta, apresenta características que a enquadram nas tipologias referenciadas para os dólmenes do centro/sul do território português. Possui uma câmara e um corredor de médias dimensões, pouco diferenciada, construída por esteios, em calcário, presentes em afloramentos na região, que se apoiam lateralmente uns nos outros. Estes formam uma câmara semi-circular e um corredor que se prolonga para SE. A câmara tem de diâmetro máximo cerca de 4 metros e o corredor prolonga-se num comprimento de 3 metros, por cerca de 1 metro de largura. Frente à entrada do monumento verifica-se um pequeno átrio delimitado por pequenos blocos em calcário. No interior da câmara regista-se um lajeado de base, delimitando a passagem da câmara C3 para a C4.

Os vários artigos já publicados sobre este monumento (Figueiredo, 2004; 2005a; b; 2006a; b; c; 2007a; b; 2008; 2009; 2010), no que diz respeito aos rituais de deposição e aos materiais registados, caracterizam-nos como pertencentes a um quadro cultural semelhante ao registado nas ocupações contemporâneas, que se verificam nas cavidades identificadas na região, obtendo-se paralelos

essencialmente com a Gruta dos Ossos. A semelhança artefactual também a aproxima de contextos do megalitismo do sul e litoral (Figueiredo, 2006).

Registam-se, como materiais exumados da Anta II, um grande número de pontas de seta, de várias tipologias, alabardas, contas de colar, algumas delas identificadas de crisóprasio e alguns elementos de influência do campaniforme. Juntamente com os materiais líticos e cerâmicos regista-se uma indústria óssea bastante interessante para a compreensão dos contextos arqueográficos portugueses.

Estudos recentes aos isótopos caracterizam esta comunidade como parte (cerca de 25%) sendo migratória, isto é não tendo nascido, nem crescido na região (Waterman et alli, 2012). Também um estudo petrográfico e comparativo das contas de colar permitiram analogias muito precisas com as contas de colar obtidas noutros monumentos megalíticos do sul de Portugal¹.

Relativamente à fauna destacamos a deposição de animais de caça (coelho, lebre, raposa e cerdo) em associação com animais de cariz doméstico (porco, ovelha, cabra, boi e cavalo).

As datações absolutas registadas até ao momento foram obtidas sob AMS, em osso, enquadrando-o no calcolítico médio:

Beta – 190007 Cal BC 2890 a 2630 (Cal BP 4840 a 4580); 4190 +/- 40 BP.

Beta – 190004 Cal BC 2930 a 2880 (Cal BP 4880 a 4830); 4290 +/- 40 BP.

Beta – 190008 Cal BC 2860 a 2810 (Cal BP 4810 a 4760) ou Cal BC 2750 a 2720 (Cal BP 4700 a 4670) ou Cal BC 2700 a 2470 (Cal BP 4650 a 4420); 4060 +/- 50 BP.

No entanto alguns dos objectos prolongam-o até ao Calcolítico final e as camadas mais profundas parecem apontar para uma datação mais antiga, provável neolítico final. A confirmação destas proposições só poderá ser realizada com novas datações absolutas.

ACESSO

Após a passagem da Ponte da Ribeira do Rego da Murta, na localidade do Ramalhal, na estrada nacional que liga Tomar-Alvaiázere, vira-se na primeira cortada à direita, numa estrada de terra batida percorrendo-a até chegar a um lagar em ruínas a cerca de 1 Km.

A Anta II de Rego da Murta localiza-se a 100 metros à esquerda do lagar, no meio do eucaliptal.

PROPRIETÁRIO DO TERRENO: ARQUITECTO JOSÉ LEBRE

INTERVENÇÕES: No ano de 2012 foi intervencionada a zona de testemunho deixado após a intervenção, violada durante o ano de 2011 ou 2012. Os trabalhos foram realizados na primeira semana de Maio.

Após a escavação e recuperação dos dados, a área correspondente foi conservada e o lajeado da camara restaurado.

¹ Estudo a ser desenvolvido em doutoramento na Universidade de Iowa, pelo aluno Jonathan THOMAS.

PARTICIPANTES NO PROJECTO DE ESTUDO E INTERVENÇÃO 2012:

Direcção dos trabalhos

→ Doutora Alexandra Figueiredo, Cláudio Monteiro

Responsáveis

Antropólogos

→ Dr. Rodrigo Pinto;

Conservador

→ Dr. Cláudio Monteiro;

Outras participações

Trabalho de laboratório e campo

→ Alunos de mestrado de História, Arqueologia e Património (UAL e IPT).

APOIOS INSTITUCIONAIS E OUTROS MEIOS:

Laboratório de Arqueologia e Conservação de Património Subaquático, Centro de Pré-História do Instituto Politécnico de Tomar, Câmara Municipal de Alvaiázere; Centro de Investigação "GEOciencias", Grupo de Quaternário e Pré-História, pela Fundação Ciências e Tecnologia.

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO SÍTIO:

O monumento encontra-se em excelente estado de conservação. No final da intervenção o monumento foi restaurado.

DEPÓSITO DOS MATERIAIS:

Após a devida investigação os materiais serão guardados pela Câmara Municipal de Alvaiázere. Alguns materiais, de campanhas anteriores, encontram-se em exposição no Museu Municipal. A Câmara Municipal de Alvaiázere possui um relatório de todos os materiais entregues e registados no interior do monumento.

Uma pequena amostra de materiais ficará no Instituto Politécnico de Tomar, para fins pedagógicos. Todos os vestígios osteológicos e amostras recolhidas serão entregues para arquivo no Museu Municipal de Alvaiázere.

DEPÓSITO DA DOCUMENTAÇÃO:

Instituto Politécnico de Tomar; ao cuidado da Directora das escavações Doutora Alexandra Figueiredo. Cópia de toda a documentação será entregue também para arquivo ao Museu Municipal de Alvaiázere.

II. TRABALHOS EFECTUADOS EM 2012:

- Escavação da área de testemunho, preservada aquando do término dos trabalhos arqueológicos em 2010;
- Recuperação e limpeza da área violada
- Tratamento e análise dos materiais recolhidos;
- Integração na base de dados de todos os objectos recuperados e sua relação com o SIG de Rego da Murta;
- Tratamento e análise dos vestígios osteológicos recolhidos;

II.I ESCAVAÇÃO DA ÁREA DE TESTEMUNHO

A escavação desenvolveu-se de 30 de Abril a 04 de Maio, de 2012, tendo por base a limpeza da zona violada e a escavação restante da zona de testemunho deixada em 2010. Esta área corresponde à escavação das quadrículas, de 1 metro de lado, A'1, A1 e B1, apresentado já em corte no relatório de trabalhos de 2010.

Ilustração 1 – Fotografia do corte Oeste-Este, zona câmara e ilustração do corte.

A imagem do corte Oeste-Este delimita a área escavada da zona de testemunho deixada em 2010 e destruída por desconhecidos. A mesma permite perceber a integração do lajeado e seu posicionamento no corte, bem como as estruturas de condenação da camada datada do Calcolítico.

Ilustração 2 – Zona violada. É possível verificar as pedras de condenação que foram retidasas e o revolvimento da terra. À superfície verificou-se material disperso.

Antes do início da intervenção, procedeu-se à limpeza e recuperação dos materiais observados à superfície provenientes da violação do local (foi apresentada queixa crime na GNR Alvaiázere, contra desconhecido).

A quadriculagem do sítio arqueológico foi refeita tendo por base os pontos de referência das escavações anteriores. Metodologicamente o ponto de referência, de valor zero (**a**- alfa), de X e Y encontra-se na intersecção D4, C4, C2, D3. A estação total foi montada no ponto **b- beta** (apontada a norte), o prisma colocado sobre o ponto **c** (que se encontra a 5 metros Norte e 0 metros Este de **a** (**ponto zero de X e Y**), de modo a calibrar o ângulo horizontal do aparelho). De seguida, fixou-se o prisma sobre o ponto **d** (localizado no último esteio do corredor), de modo a calibrar o valor de **z** (**ponto zero estabelecido para a altitude**) e, por fim, verificava-se a coordenada de dois pontos conhecidos (geralmente coincidentes com os limites da quadriculagem) e deixados para referência no sítio arqueológico.

O ponto de referência de valor Z foi, durante os trabalhos de conservação de 2010 (considerando que o esteio que mantinha a referência do ponto foi movido para o seu local original) transferido para os esteios de cabeceira do monumento. Tendo sido o ponto de referência de valor Z, correspondente a zero de altitude, nos trabalhos de intervenção arqueológico em 2012.

A violação atingiu toda a superfície da zona de testemunho prolongando-se, sobretudo no centro até à profundidade de -0,48cm (nível artificial 3, Camara 2) e nas zonas laterais cerca de -0,35cm (nível artificial 2, camada 2) (ilustração 2, 3 e 4).

Após a limpeza desta área a escavação prolongou-se por decapagem por níveis artificiais, à semelhança da metodologia aplicada nos anos anteriores, sendo dado relevante importância aos contextos observados.

Os materiais encontrados foram devidamente coordenados com o auxílio da estação total (Leica) e as estruturas desenhadas e devidamente vectorizadas, tendo sido posteriormente incluídas no sistema de informação geográfica.

Os ossos exumados foram estudados pelo antropólogo responsável, Mester Rodrigo Pinto e os dados cruzados com os contextos registados.

Ilustração 3 – Planta do monumento com a indicação da zona intervencionado em 2012. A vermelho - Localização do ponto Z, valor de zero – altitude 212,45m.

Anta II de Rego da Murta, Ramalhal

Ilustração 4 – Limite de profundidades atingidas pela violação.

Unidades estratigráficas:

Não houve qualquer alteração nas conclusões já tidas nos anos anteriores.

Descrição das camadas estratigráficas:

1. C1. Camada de superfície humosa de tonalidade castanha. Contém alguns fragmentos de lascas de quartzito. Corresponde à camada onde é exercida a acção biológica e antrópica local e actual.
2. C2. Camada argilosa castanha, compacta, com presença de uma grande quantidade de materiais pré-históricos, sobretudo pontas de seta e vasos cerâmicos bem conservados e de cronologia Calcolítica/Idade do Bronze, materiais osteológicos considerados *in situ* iintegrados em pedras de médias dimensões, bem como diferentes artefactos líticos e ósseos, como contas de colar, botões de laço e alabardas.
3. C3. Camada humosa de tonalidade castanha mais escura, de granulometria fina, localizada no interior do monumento. Esta camada não se observa no exterior do monumento. Dela foram recolhidos, mas em menor número fragmentos de cerâmica, lascas em sílex e machados polidos, em anfibolito. Em menor número pontas de seta e contas de colar. Integra o lageado que perfaz a base da câmara do monumento. Mistura-se com a camada 2, sendo difícil a sua delimitação a olho nu.
4. C4. Terceira camada do exterior do monumento e quarta do interior do monumento. Camada de descrição igual à camada 3 da Anta I do Rego da Murta. Camada argilosa avermelhada, com uma elevada densidade de granulometria, proveniente de depósitos fluviais da ribeira do Rego da Murta, com presença de alguns materiais pré-históricos por infiltração.

Os níveis artificiais foram contabilizados de 20 em 20cm.

O perfil obtido em 2010 W-E – Camara - permite caracterizar o corte da zona de testemunho escavada em 2012 (figura 2).

Durante os primeiros níveis artificiais, integrados na camada C2, observamos um conjunto de pedras em calcário que, de acordo com as conclusões obtidas nas interveções anteriores, se tratam de pedras de condenação das deposições, sendo, no entanto, menos abundantes nesta zona² (figura 5, 6, 7 e 8).

A continuação da escavação permitiu detectar um possível conjunto estrutural semelhante ao detectado no resto do monumento. Assim, no final da zona de condenação verificou-se a continuação do lageado observado na câmara, em 2010 (figura 5).

As lajes da camara não se prolongam em toda esta superfície, tendo-se verificado parte de uma deposição ossária junto ao esteio lateral direito da câmara, na quadrícula B1 (figura 9).

² É de referir que quando chegamos ao local, quase a totalidade das primeiras pedras encontravam-se espalhadas pela camara e zona externa do monumento, revolvida na terra proveniente da violação do local.

Ilustração 5 – Pormenor da planta do monumento com a representação dos blocos rochosos de condenação das depósitos osteológicos e artefactuais e as lajes (a azul) da base da camara. Estes elementos encontram-se integrados no Nível Artificial - NA2 (-0,20 a -0,40) e NA3 (-0,40 a -0,60). As lajes observam-se no NA4 (-0,60 a -0,80).

Ilustração 6 – Conjunto de todas as estruturas verificadas, parte já remetidas em 2010, integradas na NA2.

Ilustração 9 – Planta do monumento escavada em 2012, com a representação dos vestígios osteológicos exumados e lajeado (NA4 -0,60 a -0,80).

Estruturas:

Morfologicamente, tal como foi mencionado em relatórios anteriores, o monumento é construído por blocos de pequenos esteios, em calcário, que perfazem uma câmara semi-circular e um corredor que pouco se diferencia desta e que se prolonga para SE.

Frente ao corredor jaz uma estrutura de átrio relativamente sub-circular, que perfaz uma pequena couraça, fechando a entrada a quem vem de sul e permitindo o acesso a NE.

No interior do monumento, sobretudo numa maior concentração na câmara do monumento, verificamos um conjunto de pedras que formam uma pequena couraça lítica de condenação dos vestígios arqueológicos. Estas mesmas estruturas verificaram-se na escavação da zona norte da câmara escavado em 2012, integrando-se todas na camada de ocupação C2, dividida, pela sua grande espessura em 4 níveis artificiais de 20cm. De acordo com as datações e materiais registados integra-se cronologicamente no calcolítico médio/final.

Sob este aglomerado de blocos verificam-se relativamente agrupados os vestígios osteológicos, ainda que numa mescla de várias deposições que se foram sucedendo no tempo.

De referir, da campanha de 2010, a descoberta de lajes de assentamento integradas no início da camada C3/NA4, na zona da câmara. Estas lajes terão sido colocadas numa fase posterior à realização das primeiras deposições, onde por baixo das mesmas, sobretudo junto à zona de testemunho, área norte, foram recolhidos vestígios osteológicos.

II.II TRABALHO DE LABORATÓRIO E ESTUDO DA CULTURA MATERIAL

O material recolhido foi tratado de acordo com as metodologias referenciadas nos relatórios anteriores, tendo sido lavados ou escovados, conforme o seu estado de conservação e/ou a sua matéria-prima. Os fragmentos coincidentes foram colados através de uma mistura de Paraloid B 72 com acetona (45%), e por fim, as peças marcadas a tinta-da-china sobre uma pequena camada de verniz (Paraloid B 72 com acetona a 7%).

As peças foram colocadas em sacos limpos acompanhadas com as respectivas etiquetas de identificação, sendo posteriormente analisadas em gabinete.

Os materiais osteológicos foram limpos e consolidados.

Análise de Materiais

Após a limpeza, a colagem e a marcação, as peças foram analisadas segundo os critérios classificativos já indicados em trabalhos anteriores (Figueiredo, 2006) e inseridos na base de dados para um estudo posterior e sua integração no sistema de informação geográfica. No quadro 2 poderão ser consultadas as tabelas descritivas dos vestígios artefactuais exumados em 2012.

Para a análise dos materiais foram respeitadas normas comumente usadas, conciliando-se a tipologia morfodescritiva com a tipologia morfotécnica.

Por fim, as peças foram fotografadas.

Nas terras revolidas foram recuperados muito poucos objetos. Os objetos registados foram recolhidos dos sedimentos ainda *in situ*, associadas às estruturas registadas em ilustração 5 a 8.

O número diminuto de peças registadas nesta intervenção demonstra o intuito claro dos seus violadores. O tipo de objetos recuperados (fragmentos de cerâmica de corpo e uma lasca, levou a que considerássemos a não necessidade do seu registo em desenho) pelas anteriores referências que possuímos e que foram remetidos em relatórios desde 2003.

As pontas de seta, tal como a maioria representativa da Anta II de Rego da Murta apresentam base côncava, alimanhento simétrico e retoques abruptos nas arestas.

No quadro seguinte é possível observar o número de objetos exumados em 2012 e o número total de artefactos recuperados ao longo das várias intervenções arqueológicas.

Tipo de material	Artefactos ou fragmentos de objectos recuperados em 2012	Número total de objectos exumados da Anta II de Rego da Murta
Objectos cerâmicos	32 (1 bordo e 31 fragmentos de corpo)	669 entre fragmentos e vasos que apresentam a totalidade da forma (14 objectos).
Objectos sobre lasca (inclui alabardas e micrólitos)	1 Lasca sem presença de retoques	170 lascas (entre elas destacam-se 15 alabardas ou frag. de alabardas e 12 micrólitos).
Objectos sobre lâmina ou lamela	-	9 lamelas e 30 lâminas (na maior parte tratam-se de pequenos fragmentos)
Pontas de seta	2 Pontas de seta	176 pontas de seta
Objectos de adorno (contas)	-	256 objectos de adorno, sendo 2 pendentos,

de colar, pendentes ou outros sem funcionalidade aparente)		4 placas ou frag.
Objectos polidos (incluem-se os moventes e possíveis polidores)	-	Entre eles 6 machados ou fragmentos de machados, 2 enxós, 2 moventes e uma série de pequenos polidores e esferas.
Objectos sobre osso	-	27 objectos em osso, destacam-se 4 furadores, 3 botões (dois em laço) e uma série de objectos com possíveis diferentes funcionalidades. Alguns apresentam bordos serrilhados.
Objectos em cobre	-	3 objectos em cobre: uma lâmina de punhal, uma conta de colar e um pequeno alfinete
Objectos sobre núcleos (incluem-se macrolíticos e percutores)	1 Núcleo em quartzito	69 núcleos, na sua maioria em quartzito integrados nas tipologias dos macrolíticos.

Quadro 1 - Quadro representativo dos números totais de objectos/tipo e artefactos recuperados em 2012.

II.III ESTUDO ANTROPOLÓGICO

Os materiais osteológicos foram devidamente recolhidos e alguns consolidados ainda em campo, para que pudessem ser mais facilmente preservados. Os mesmos apresentavam-se extremamente fracturados.

A análise foi realizada pelo antropólogo Mestre Rodrigo Pinto.

Em anexo segue relatório antropológico.

III. RESULTADOS DO ESTUDO ANTA II DE REGO DA MURTA E CONSIDERAÇÕES FINAIS REGISTRADAS EM 2012

Foram já publicados vários artigos sobre o Complexo Megalítico de Rego da Murta e especialmente sobre a Anta II de Rego da Murta (Figueiredo, 2004d; 2005a; b; 2006^a; b; c; 2007a; b; 2008; 2009; 2010; 2012).

Como considerações finais são de salientar os seguintes pontos.

Em 2012 realizou-se o término da escavação, tendo sido levantada a totalidade da zona de testemunho, violada por desconhecidos.

Os dados recuperados permitiram compreender que esta zona, considerando a zona inviolada, encerrava um número menor de vestígios que os registados no resto da câmara. Também as estruturas de condenação eram menores, concentrando-se sobretudo no NA2.

Observou-se uma continuidade das lajes observadas na zona da camara escavada nos anos anteriores, no entanto, as mesmas não se incidiam em toda esta área, sobretudo junto aos esteios laterais direito da câmara.

Como dado significativo considerado durante esta intervenção registamos a confirmação de enterramentos numa fase anterior à construção do lageado da camara, tendo ocorridos posteriormente enterramentos em ossários condenados por pedras. Antes da construção do lageado o monumento terá sido provavelmente limpo, tendo somente permanecido pequenos fragmentos osseos, detectados aquando do levantamento dos lageados.

IV. BIBLIOGRAFIA

Cunha, L. (1990) – *As Serras Calcárias de Condeixa-Sicó-Alvaiázere: estudo de geomorfologia*, Instituto Nacional de Investigação Científica, Lisboa

Figueiredo, A. (2004) – A Anta II do Rego da Murta (Alvaiázere) – Resultados da 1ª campanha de escavações, *Techne*, vol 9, Tomar, Arqueojovem, pp. 127-138

Figueiredo, A. (2005a) – Contributo para a análise do megalitismo no Alto Ribatejo. O complexo megalítico do Rego da Murta, Alvaiázere, *AL-MADAN*, Almada. 2ª série: 13, pp. 134-136

Figueiredo, A. (2005b) – *Relatório das escavações de 2004 da Anta II e do Menir I do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere*. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2006a) – *Complexo megalítico de Rego da Murta. Pré-história Recente do Alto Ribatejo (Vº-IIº milénio a.C.): Problemáticas e Interrogações*. Tese de doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto.

Figueiredo, A. (2006b) – Relatório das escavações de 2005 da Anta II e do Menir II do Rego da Murta/Ramalhal, Alvaiázere. Instituto Português de Arqueologia. Torres Novas (policopiado).

Figueiredo, A. (2006c) - Walking in a Way: Some conclusions of the recent Pre-history in Alto Ribatejo region. Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, em 2012, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2007a) - Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, Almadán, versão digital

Figueiredo, A. (2007b) - Os sistemas de informação geográfica na análise de sítios arqueológicos: o caso do Complexo Megalítico de Rego da Murta (Alvaiázere), Actas do V Congresso de Aplicações Informáticas à Arqueologia, Leiria, CAAPortugal, cd-rom

Figueiredo, A. (2008) - Entre as grutas e os monumentos megalíticos: Problemáticas e interrogações na pré-história recente do Alto Ribatejo, Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, em 2012, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2009) - Intervenções Arqueológicas. Complexo Megalítico de Rego da Murta. Revista nacional "Ângulo", volume próprio virtual, Registo Centro Nacional ISSN-Biblioteca Nacional: 1645-8214., Centro de Pré-História, Instituto Politécnico de Tomar

Figueiredo, A. (2010) - Rituals and death cults in recent prehistory in Central Portugal (Alto Ribatejo), in Documenta Praehistorica XXXVII, University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Archaeology and on National and University Library

Waterman, A.; Figueiredo, A.; Thomas, J. Peate, D. (2012) – Identifying migrants in the late neolithic burials of the Antas of Rego da Murta (Alvaiázere, Portugal) using Strontium Isotopes, In *Angulo*, Serie II, Centro de Pré-História (IPT) ISSN 1645-8214

Zilhão, J. (1992) – *Gruta do Caldeirão. O Neolítico Antigo*. Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico. Lisboa

Figura 1 – Fotografia sobre o local. É possível verificar a destruição do corte.

Figura 2 – Imagem do local e dos pequenos fragmentos osteológicos antes da intervenção de escavação, durante o decorrer da limpeza.

Figura 3 – Área depois de limpa, com os sedimentos que foram considerados preservados.

Figura 4 – Fotografia sobre o lageado de base (nível NA5). No tecido branco encontra-se um fragmento de calote craniana que foi conservado para poder ser recolhido e estudado pelo antropólogo.

Figura 5 – Fotografia sobre a escavação, junto esteio lateral, Q. B1 (nível NA4, camada 2). É possível observar os vestígios osteológicos presentes na base.

Figura 6 – Sítio arqueológico depois de restaurado, com os lageados da zona escavada integrados na câmara.